

HEALTH CARE AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Talalayev K.

*PhD, Professor, Master of public administration,
Department of general and clinical epidemiology and biosafety
Odesa National Medical University, Ukraine*

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Талаласв К.О.

*Доктор медичних наук, магістр державного управління, професор кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки, Одеський національний медичний університет, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989681>*

Abstract

Ensuring the population's needs in preventive, diagnostic, therapeutic and rehabilitation care in sufficient quantity and quality depends on the attitude of the state and society to the health of the population, the readiness of citizens to take care of their health, the material and technical structure of health care institutions, the competence doctors and medical workers. One of the fundamental rights of every person is to achieve the highest attainable level of physical and mental health, provided that the state provides a person with knowledge about his rights and help in realizing his responsibility for preserving personal and public health.

Анотація

Забезпечення в достатньому обсязі та належній якості потреб населення в профілактичній, діагностичній, лікувальній та реабілітаційній допомозі залежить від ставлення держави та суспільства до здоров'я популяції, готовності громадян піклуватися про своє здоров'я, матеріально-технічної структури закладів охорони здоров'я, компетентності лікарів та медичних працівників. Одне з фундаментальних прав кожної людини - сягати найвищого досяжного рівня фізичного та психічного здоров'я за умов забезпечення державою людини знаннями про свої права та допомогою в усвідомленні відповідальності за збереження особистого та громадського здоров'я.

Keywords: Health care, public administration.

Ключові слова: Охорона здоров'я, публічне адміністрування.

В статті 3 Конституції України [1] зазначено: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Соціальною значущістю таких цінностей, як життя та здоров'я кожної людини зумовлена необхідність їх збереження та охорони.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає здоров'я як «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних дефектів» [2].

За думкою А. Сена, "серед найбільш важливих свобод, що ми можемо мати — це свобода від неминуче поганого стану здоров'я і від незворотності смертності" [3].

Право на здоров'я визнається в численних міжнародних та регіональних документах.

Так в статті 25 "Загальної декларації прав людини" зазначено, що "Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдовства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обста-

вини. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом" [4].

Стаття 12 "Міжнародного пакту про соціально-економічні права" наголошує, що "Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я" [5].

В статті 11 "Європейської соціальної хартії" проголошено право на охорону здоров'я: "З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров'я Сторони зобов'язуються самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого: 1. усунути, у міру можливості, причини слабого здоров'я; 2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню здоров'я і підвищенню особистої відповідальності у питаннях здоров'я; 3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам" [6].

Право на здоров'я не є тотожним розумінню права бути здоровим: неможливо захистити людину від усіх можливих причин погіршення стану здоров'я. Це право для всіх без дискримінації користуватися різними послугами, закладами та речами,

а також право на якісні умови життя задля максимальної підтримки задовільного стану здоров'я. Право на здоров'я включає в себе не тільки послуги медико-санітарної допомоги, а й умови та фактори, що визначають наше здоров'я, в тому числі: доступ до безпечної питної води, належної санітарії та житла, достатнє харчування, здорові умови праці і умови навколишнього середовища, а також доступ до освіти та інформації, пов'язаних із здоров'ям. Ще однією важливою складовою частиною поняття "право на здоров'я" є активна та поінформована участь населення, в тому числі молодих людей, на всіх рівнях у прийнятті рішень, пов'язаних із здоров'ям. Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав зазначає, що «держави-учасники мають забезпечувати безпеку і сприятливе середовище для підлітків, що передбачає можливість брати участь у прийнятті рішень, що впливають на їх власне здоров'я, формувати необхідні для життя навички, набувати потрібну інформацію, отримувати поради, і домовлятися щодо умов здорового способу життя, який вони обирають» [7].

Відповідно до міжнародних договорів з прав людини, медичні послуги мають бути наявними, доступними, прийнятними і мати відповідну якість для всіх виключно користувачів без дискримінації.

Наявність медичних послуг підтверджується сукупністю цивільних програм, закладів охорони здоров'я, якісних товарів та відповідних сервісів, що мають бути присутні в межах країни в достатній кількості.

Доступність означає, що заклади охорони здоров'я, товари і послуги мають бути фізично і економічно доступними для всіх без дискримінації та має бути забезпечена можливість пошуку і отримання інформації, що стосується здоров'я.

Під прийнятністю розуміється, що товари медичного призначення та послуги мають бути культурально, гендерно, етнічно прийнятними та відповідати принципам медичної етики.

Якість означає, що результати спільної діяльності закладів охорони здоров'я, застосування товарів медичного призначення і надання медичних послуг мають відповідати вчасно і в повному обсязі потребам споживачів, які підтвержені вимогами медичної науки.

Протягом соціо-економічної еволюції людство досягло значного прогресу у поліпшенні стану здоров'я в світі, а кількість мешканців Землі сягнуло за 8 мільярдів осіб. Поліпшено доступ до води та санітарних послуг, створено сучасні системи охорони здоров'я. Проте, статистична диспропорція у стані здоров'я в різних частинах світу не може бути пояснена лише біологією. Відмінності показників здоров'я між країнами і всередині країн є наслідком соціально-економічної політики, яка визначає та формує середовища, в яких люди народжуються, ростуть, живуть і працюють [8].

Охорона здоров'я — сфера діяльності держави, спрямована на організацію забезпечення доступного медичного обслуговування населення. Являє собою есенціальний елемент національної безпеки держави.

Поняття "громадське здоров'я" включає в себе сукупність сфери знань та організованої діяльності

суб'єктів системи громадського здоров'я, що поєднані функціонально з метою зміцнення здоров'я, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя.

Міжсекторальний підхід до розроблення та виконання програм, реалізації державної політики, актів законодавства та проведення наукових досліджень, в рамках яких взаємодіють кілька секторів, таких як медицина, медицина праці, ветеринарна медицина, безпечність продуктів харчування та охорона довкілля з метою забезпечення захисту здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення і досягнення кращих результатів у сфері громадського здоров'я поєднують в собі розуміння дефініції "Єдине здоров'я" [9].

Висновки. Система охорони здоров'я в Україні являє собою комплекс організаційних, законодавчих, наукових та інфраструктурних об'єктів держави, що системно адмініструються урядом та співпрацюють задля постійного задоволення попиту громадян в якісній медичній допомозі. Держава має і надалі забезпечувати стійкі умови, щоб кожна людина могла реалізувати право скористатися будь-якими легальними способами та заходами, що дозволять їй досягти найкращого можливого стану здоров'я.

Список літератури:

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). Верховна Рада України. 1996.
2. Преамбула до Конституції Всесвітньої організації охорони здоров'я, затверджена на Міжнародній конференції з питань охорони здоров'я, Нью-Йорк, 19-22 червня 1946 року; підписана 22 липня 1946 року представниками 61 країни (Архівні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я, № 2, стор. 100), введена в дію 7 квітня 1948 року.
3. Amartya Sen, «Health in Development», Бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров'я (1999 рік): 77:620.
4. Загальна декларація прав людини. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.
6. Європейська соціальна хартія (переглянута). URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
7. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, Загальний коментар 14, Право на найвищий досяжний рівень здоров'я (2 сесія, 2000 рік). Текст див. в документі ООН E/C.12/2000/4 (2000): A Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 85 (2003).
8. Прес-реліз, <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr29/en/index.html>.
9. Закон України "Про систему громадського здоров'я" від 06.09.2022 року. URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text>